

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ.

Шоназаров Аваз Алишерович

офтальмолог

Smile Eyes офтальмологическая клиника.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15202264>

Актуальность

Несмотря на хорошие анатомические и функциональные результаты хирургии, дисфункция поверхности глаза может оказывать значительное влияние на качество жизни, снижая удовлетворенность пациента после хирургических вмешательств.

Цель исследования

Мультимодальная оценка глазной поверхности (ГП) до и после глазной хирургии для дальнейшей тактики ведения пациентов.

Материалы и методы.

В исследование было включено 48 глаз 24 пациентов, разделенных на 3 группы: Группа факоэмульсификации, группа витрэктомии и комбинированная хирургия. Параметры ГП оценивались до, через 1 неделю, 1 месяц и 3 месяца после вмешательства. Оценивались следующие параметры: неинвазивное время разрыва слезной пленки (НВРСП), оценка показателя ксероза, высота стояния слезного мениска (ВСМ) и сравнивали между тремя группами.

Результаты

Средний возраст всех пациентов (16 мужчин и 8 женщин) составил $62,2 \pm 8,4$ года. Параметры ГП были значительно снижены через 1 неделю после операции по сравнению с исходными показателями во всех трех группах (все $p < 0,001$). через 1 месяц в группе факоэмульсификации параметры ГП почти восстановились до предоперационного уровня, в то время как в группе витрэктомии и комбинированной группе они все еще были значительно ниже исходных показателей.

НВРСП в группе факоэмульсификации были значительно длиннее, чем в группе витрэктомии и комбинированной группе через 3 месяца. Через 1 неделю показатели ВСМ были значительно выше в группе витрэктомии ($p = 0,001$) и комбинированной группе ($p = 0,022$), чем в группе факоэмульсификации, в то время как показатели ВСМ были значительно ниже в группе витрэктомии ($p = 0,010$) и комбинированной группе ($p < 0,001$), чем в группе факоэмульсификации через 3 месяца после операции.

Выводы.

- Понимание изменений поверхности глаза до и после операции позволяет оптимизировать хирургические подходы и послеоперационное ведение пациентов, также дальнейшие исследования необходимы для разработки персонализированных стратегий профилактики и лечения осложнений, связанных с поверхностью глаза.

Литература:

1. Mikalauskiene L, Grzybowski A, Zemaitiene R. Ocular Surface Changes Associated with Ophthalmic Surgery. J Clin Med. 2021 Apr 12;10(8):1642. doi: 10.3390/jcm10081642. PMID: 33921534; PMCID: PMC8069708.
2. Sidaraite A, Mikalauskiene L, Grzybowski A, Zemaitiene R. Evaluation of Ocular Surface after Cataract Surgery-A Prospective Study. J Clin Med. 2022 Aug 4;11(15):4562. doi: 10.3390/jcm11154562. PMID: 35956177; PMCID: PMC9369468.
3. Venkatesh R, Jayadev C, Mangla R, Chitturi SP, Mohan S, Ratra D. Ocular surface changes following vitreoretinal procedures. Indian J Ophthalmol. 2023 Apr;71(4):1123-1126. doi: 10.4103/IJO.IJO_2573_22. PMID: 37026243; PMCID: PMC10276746.

